

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI ISLOH QILISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LARI

Rustamov Sobirdjon Maxmudovich

XSTBX inspeksiya boshlig'ining birinchi o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111484>

Annotatsiya: Mazkur maqolada, yashirin iqtisodiyotni oldini olish maqsadida soliq nazoratida soliq organlarini faoliyatini takomillashtirish va ularni samaradorligini baholash yo'llari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, tadqiqot doirasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq, byudjet siyosati, byudjet, soliq ma'murchiligi, moliyaviy nazorat, soliq tekshiruvlari, audit, soliq auditi, auditning xalqaro standartlari, normativ tahlil, soliq tushumlari, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Kirish:

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda texnologiyani o'zlashtirish muvaffaqiyatli va barqaror soliq islohotlarini amalga oshirishga, raqamli iqtisodiyotning to'g'ri soliqqa tortilishini ta'minlashga va rioya qilish yo'lidagi to'siqlarni kamaytirishga imkon beradi. "Mobil to'lov provayderlari, elektron kassa apparatlari, onlayn bozorlar va boshqa raqamli manbalardan olingan global ma'lumotlar hajmi 2020-yildan 2024-yilgacha qariyb uch barobar oshishi kutilmoqda". COVID-19 pandemiyasi sharoitida raqamli tizimdan soliq ma'muriyatchiligida foydalanishni ayniqsa dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30-oktyabr 2012-yildagi Qarorining qabul qilinishi PQ-1843-sonli "O'zbekiston Respublikasi davlat soliq xizmati axborot-kommunikatsiya tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori bu jarayonda yangi bosqichni boshlab berdi. Oxir-oqibat, ma'lumotlar bilan ishlash yuqori darajaga ko'tarilishi va yanada kengroq ko'lamga ega bo'lishi kerak. Zero, davlat soliq qo'mitasining Bosh axborot-tahlil boshqarmasi zimmasiga yuklatilgan vazifalar qatoriga davlatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashning strategik yo'nalishi bo'lgan byudjet va byudjetdan tashqari jamg'armalarga to'lovlarni tahlil qilish va prognoz qilish kiradi.

Butun jarayonning dastlabki bosqichi hududiy davlat soliq xizmati organlarining axborot bazalarini Davlat soliq qo'mitasining Markaziy bazasiga integratsiyasini qamrab oldi.

Ikkinchi bosqichda vazirliklar va idoralarning soliq to'lovchilarning majburiyatlari yuzaga kelishi (tugatilishi) to'g'risidagi axborot bazalari Davlat soliq qo'mitasining ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Yagona integratsiyalashgan axborot-resurs bazasi barcha darajadagi soliq organlarining apparat, dasturiy,

texnik va telekommunikatsiya tizimlarining yagona majmuasidan iborat bo'ldi. Katta hajmdagi axborotni tezkor qayta ishlash, uning yaxlitligini va axborot xavfsizligining yangi darajasini ta'minlash - ushbu vazifalarni ushbu tizim yordamida hal etish soliq to'lovchilar uchun elektron xizmatlar doirasini kengaytiradi.

Hozirgi kunda soliq xizmati tomonidan Davlat bojxona qo'mitasi, Markaziy Bank, ichki ishlar vazirligi, yer resurslari, Geodeziya, kartografiya va Davlat kadastri qo'mitasi, hokimliklar huzuridagi tadbirkorlik sub'ektlarini ro'yxatga olish bo'yicha inspeksiya bilan elektron ma'lumotlar almashinuvi, yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, davlat soliq qo'mitasining asosiy strategik vazifasi soliq xizmatining fiskal organdan xizmatga yo'naltirilgan agentlikka o'tishi bo'lib, u davlat nomidan soliq to'lovchilar bilan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali soliq to'lash bo'yicha konstitutsiyaviy burchini bajarish jarayonida ishonchli munosabatlarni shakllantiradi. Zamon talablariga muvofiq barcha davlat xizmatlarini elektron formatga o'tkazish, elektron davlat xizmatlari turlarini kengaytirish va sifatini oshirish, fuqarolar va tadbirkorlik sub'ektlariga boshqa axborot-maslahat xizmatlarini ko'rsatish soliq organlarining ustuvor faoliyatidir.

O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasi tomonidan qator normativ-huquqiy hujjatlar va hukumat qarorlariga muvofiq 26-ta elektron davlat xizmatlari ishlab chiqildi va joriy etildi.

Buning natijasida vaqt va moddiy resurslarni tejash, soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan axborot-kommunikatsiya xizmatlari turlarini kengaytirish, eng muhimi, soliq to'lovchilar va soliq xodimlari o'rtasida ko'plab masalalar bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri aloqani yo'q qilish mumkin bo'ldi, bu esa korrupsiya ehtimolini istisno qilishga imkon berdi. Bundan tashqari, amalga oshirilgan ishlar soliq to'lovchilarning huquqiy savodxonligini oshirish, soliq siyosatini yanada erkinlashtirishni ta'minlash va tadbirkorlik faoliyati erkinligini kengaytirishga xizmat qildi.

Foydalanuvchilarga elektron hukumat xizmatlarining keng spektrini, shuningdek, soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar haqidagi yangiliklar va ma'lumotlarni taqdim etuvchi asosiy rasmiy resurs Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti - soliq.uz hisoblanadi. Uning ishi tufayli soliq to'lovchilar o'z ofislaridan chiqmasdan, shaxsiy kompyuterlardan foydalanib, kerakli ma'lumotlarni olishlari va barcha elektron davlat xizmatlaridan foydalanishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish,

shuningdek, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganda ham, jismoniy shaxs sifatida ham soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishga xizmat qiladi.

Soliq ma'muriyatchiligi jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ilg'or avtomatlashtirilgan tahlil uslublarini keng joriy etish soliq to'lovchilarga soliq majburiyatlarini bajarishda har tomonlama ko'maklashish hamda soliqqa oid huquqbuzarliklar profilaktikasining ta'sirchan mexanizmlarini ishlab chiqish va soliq nazoratini amalga oshirishning zamonaviy uslublarini joriy etish, asosiysi, iqtisodiyotda xufiyona faoliyatni qisqartirish, shaffoflik darajasini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4- oktyabrdagi PQ-5252-sonli qaroriga muvofiq, chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish ob'ektlarida xaridni amalga oshirgan va ushbu xaridni soliq organlarining maxsus mobil ilovasida xarid chekinging fiskal belgisini matritsali shtrix kod (QR-kod) yordamida skanerlash orqali ro'yxatdan o'tkazgan jismoniy shaxslarga ularning bank kartalariga oy yakuni bilan xarid summasining 1 foizi respublika byudjetidan qaytariladi, bundan avtomobil sotib olganlik uchun, temir yo'l va avia chipta xaridi, kommunal va aloqa xizmati uchun to'lov, xarid cheklari mustasno qilinadi.

Onlayn nazorat-texnikalari cheklarining QR-kodini "Soliq" mobil ilovasida ro'yxatdan o'tkazib xarid summasidan 1% keshbek olish amaliyotga joriy etilganidan buyon davlatga soliqlar tushumi ko'payadi. Masalan, keshbek tizimi ishga tushishi ortidan 2022-yil yanvar oyining o'zida 32 milliondan ortiq onlayn nazorat kassa texnikasi cheklari chop etilgani, bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 191 foizga oshganini ko'rsatmoqda. 2022-yil yanvar oyida berilgan cheklarni ro'yxatdan o'tkazgan 113 mingdan ortiq fuqarolarga 18,8 mlrd.so'm keshbek to'lab berildi.

Buni intizomli soliq to'lovchilar safi kengayib borayotgani hamda onlayn nazorat-kassa mashinalaridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati kuchaygani bilan izohlash mumkin. Bu o'z navbatida yashirin iqtisodning asta-sekinlik bilan bo'lsada qisqarishiga sabab bo'ladi.

Keshbek berilishi mustasno qilingan avtomobil sotib olganlik uchun, temir yo'l va avia chipta xaridi, kommunal va aloqa xizmati uchun to'lov xarid cheklaridagi MXIK (mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya korlari) orqali aniqlanadi.

MXIK - bu ma'lum bir tovar yoki xizmat turiga tayinlangan belgilar (raqamlar) to'plami ko'rinishida taqdim etilgan tovar va xizmatlarning identifikatsiya kodi hisoblanadi. Foydalanuvchining elektron hisobvaraqa-fakturalar, elektron shartnomalar va onlayn-nazorat kassa mashinalari hamda virtual kassalar

tizimida foydalaniladi. Davlat soliq qo‘mitasining mahsulot (tovar va xizmat)larning yagona elektron milliy katalogiga 130 mingdan ortiq tovar va xizmatlar kiritilgan bo‘lib, ular toifalarga, sinflarga va guruhlariga bo‘lingan.

Bugungi kunda tadbirkorlik sub‘ektlari tomonidan cheklarda MXIKni noto‘g‘ri yoki umuman aks ettirilmaganligi sababli ularni xaridorlar ro‘yxatdan o‘tkazib, keshbek olishida muammolar ishi kuzatilmoqda. 2022-yil 1-yanvardan MXIK aks ettirilmaydigan cheklarni taqdim etish taqiqlangan bo‘lsada, ayrim tadbirkorlik sub‘ektlari tomonidan nazorat-kassa texnikalarini yangi talablarga moslashtirish bo‘yicha zarur choralar ko‘rilmasdan qolmoqda.

Onlayn nazorat-texnikalari cheklarida tovarlar (xizmatlar) nomenklaturasiga yoxud faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlariga va amalga oshiriladigan turlariga muvofiq bo‘lmagan identifikatsiya kodlarini aks yettirish — cheklarda ko‘rsatilgan realizatsiya qilingan tovarlar (xizmatlar) qiymatining 1%i miqdorida jarima belgilangan.

Xulosa va takliflar.

Davlat (nodavlat) tashkilotlari o‘rtasidagi ma‘lumotlar almashinuvini tartibga soluvchi yagona normativ-huquqiy hujjatni ishlab chiqish. Mazkur hujjatga, bevosita soliqdan bo‘yin tovlash holatlarini bartaraf etish hamda byudjet daromadlarini shakllantirishda shaffoflikni ta‘minlash maqsadida Davlat soliq qo‘mitasi ma‘lumotlar bazasida Respublikadagi mavjud tashkilotlar ma‘lumotlar bazalarini integratsiya qilish hamda integratsiya tartib-taomillarini belgilash; Ikkinchidan, Davlat soliq qo‘mitasiga real vaqt rejimida davlat (nodavlat) tashkilotlari tomonidan taqdim etilishi kerak bo‘lgan ma‘lumotlar ro‘yxatini tasdiqlash;

Uchinchidan, Davlat soliq qo‘mitasi tomonidan integratsiya natijasida olingan ma‘lumotlarni inson omilisiz tahlil qilish hamda tegishli risklarga ajratish imkoniyatiga ega tizimni yaratish.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4- oktyabrdagi PQ-5252-son Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi- Tosh: G‘.G‘ulom 2020.- 640 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi ma‘lumotlari. www.soliq.uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30-oktyabr 2012-yildagi PQ-1843-sonli Qarori.

